

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ И ПОЧВОЗАЩИТНЫХ КАЧЕСТВ ПАСТБИЩ

Хазиев Салават Асхатович,
(PhD), по техническим наукам

Научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства
e-mail: salavattabi@mail.ru

Горлова Ирина Геннадьевна,

(к.т.н.), доцент по техническим наукам

Ташкентский государственный аграрный университет

E-mail: irinagennadijevna1965@gmail.com

Курамбаев Бахтиер Ражабович,

(к.т.н.), с.н.с., Научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства

E-mail: baxtiyorkurambaev@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435889>

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasi qorako‘lchilik va lalmi chorvachilikning ozuqa bazasini mustahkamlash bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Cho‘llanishga qarshi kurashish va degradatsiyaga uchragan hududlarning o‘simlik qoplamini tiklashga qaratilgan tabiatni muhofaza qilish va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha tavsiyalar berildi.

Kalit so‘zlar: cho‘l-yaylov chorvachiligi, qorako‘lchilik, yaylovlar, yaylovlarni yaxshilashni mexanizatsiyalashtirish, o‘simlik qoplami, parchalanish darajasi, poya yoriqlari, rotorli baraban, charxlash burchagi, qirqish burchagi, o‘roq-to‘plagich, shuvoq, saksovul.

Аннотация. В статье представлены результаты научных исследований по укреплению кормовой базы каракулеводства и аридного животноводства Республики Узбекистан. Даны рекомендации по внедрению природоохранных и энергосберегающих технологий, направленных на борьбу с опустыниванием и восстановление растительного покрова деградированных территорий.

Ключевые слова: пустынно-пастбищное животноводство, каракулеводство, пастбища, механизация улучшения пастбищ, растительный покров, степень расщепления, трещины стебля, роторный барабан, угол заточки, угол среза, косилка-копнитель, полынь, саксаул.

Abstract. The article presents the results of scientific research on strengthening the feed base for karakul sheep breeding and arid livestock farming in the Republic of Uzbekistan. Recommendations are given on the introduction of environmental protection and energy-saving technologies aimed at combating desertification and restoring the vegetation cover of degraded areas.

Keywords: desert-pasture animal husbandry, karakul sheep breeding, pastures, mechanization of pasture improvement, vegetation cover, degree of splitting, stem cracks, rotary drum, sharpening angle, cutting angle, mower-rake, wormwood, saxaul.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Введение. Кормовой базой каракулеводства и аридного животноводства в целом является аборигенная растительность естественных пустынных и полупустынных пастбищ, где животные содержатся круглый год. На сенокосах естественных трав и на участках с артезианским орошением применяют традиционные технологические приемы и машины. Как отмечается, круглогодичное содержание каракульских овец на естественных пастбищах не исключает заготовку грубых кормов на не выпасной период.

Наиболее тяжелым периодом для каракульских овец является зимовка скота, когда требуется обязательная подкормка их сеном и концентрированными кормами. Объем потребного запаса сена определяется численностью поголовья и нормами кормления животных в зимний период. В настоящее время заготовка сена проводится вручную кетменной вырубкой, что малопродуктивно и экологически опасно. Излом, разрыв и растяжение с продольными трещинами стеблей (рис.1), образовав очаги различных инфекционных заболеваний, ухудшают процесс последующего отрастания кормовых растений, что приводит к уничтожению и без того скудной растительности и как следствие, – к «деградации пастбищ» и поэтому критерии качества среза являются одним из основных оценочных показателей при выборе режущих ножей [1].

Рис. 1. Продольная трещина при срезе растений

Пустынная косилка-копнитель КПП-3 (рис.2) наиболее полно отвечает требованиям заготовки сена с естественных пустынных пастбищ и обеспечивает срез стеблей растений, частичное измельчение, сбор и выгрузку скошенного сена в виде копны [1].

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Рис. 2. Пустынная косилка-копнитель КПП-3

Технологический процесс работы пустынной косилки-копнителя КПП-3 заключается в следующем: при движении по полю трактора с прицепной косилкой, закрепленные режущие ножи, шарнирно-подвешенные к билам роторного барабана (рис. 3) вращаются по ходу движения машины, срезают стебли растений и швыряют их по трубе дефлектора в бункер с сетчатой задней стенкой, сквозь которую удаляется абразивная пыль за счёт энергии швырка и воздушного потока, создаваемого роторным барабаном.

Рис. 3. Роторный барабан пустынной косилки-копнителя КПП-3

Материалы и методы. Одним из основных условий обеспечения технологической надежности и качественной работы пустынной косилки-копнителя КПП-3 при уборке стеблей пустынно-кормовых растений является обеспечение чистого и ровного среза стеблей пустынно-кормовых растений по ширине его захвата в пределах допустимой высоты среза, а также кошение трав без огрехов. Это условие определено экспериментальным путем. Проведены сравнительные испытания существующих и экспериментальных рабочих органов роторного барабана пустынной косилки-копнителя КПП-3: серийные режущие ножи с лезвиями прямой формы, экспериментальные режущие ножи с вогнутыми, косыми и выпуклыми формами лезвий (рис.4).

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Рис.4 Формы режущих ножей роторного барабана

1 - серийные режущие ножи с лезвиями прямой формы; 2 - экспериментальные режущие ножи с лезвиями вогнутой формы; 3 - с лезвиями косой формы; 4 - с лезвиями выпуклой формы.

Результаты исследования. В результате проведения экспериментов установлено, что при скорости подачи стеблей в режущий барабан 1,66-2,08 м/с, наибольшая степень расщепления 41-45 % происходит у стеблей янтака с серийными режущими ножами лезвиями прямой формы и у полыни 47-52 %. Это объясняется тем, что при больших оборотах ротора барабана, ножи прямыми лезвиями срубают стебли растения, способствуя некачественному срезу, в результате чего образуется расщепление стебля, что не отвечает поставленным агротехническим требованиям. Расщепление составило 24-29 % режущими ножами лезвиями вогнутой формой при срезе стеблей янтака и выпуклой формой 35-40 % и у полыни для вогнутой формы 32-35 % и выпуклой формой 34-39 %.

По сравнению с ножами с прямыми лезвиями вогнутые и выпуклые формы лезвия ножа образуют меньшее повреждение стебля, но избежать расщепление полностью не удаётся, так как стебли, скользя по кромке косого лезвия скапливаются у кромки лезвия (для вогнутой формы ножа), или происходит недосрез стебля, передвигаясь с части косого лезвия ножа под действием большой вращательной скорости ротора барабана (для выпуклой формы ножа). Расщепление режущими ножами с лезвиями косой формы при срезе стеблей янтака составляет 17-20 %, и у полыни 23-25 %. В этом случае срез стеблей полыни и янтака получается максимально ровным, так как при срезе стеблей, в момент соприкосновения с косыми лезвиями ножа, стебли соскальзывают, что обеспечивает скользящее резание.

При использовании пустынной косилки-накопителя КПП-3, оснащённой экспериментальными режущими ножами с лезвиями косой формы, достигнуто снижение степени расщепления на 1,88 % и увеличение полноты сбора скошенной массы с одного гектара 98,5 %.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Восстановление продуктивности пустынных пастбищ является важной задачей устойчивого природопользования и продовольственной безопасности, которая включает следующие этапы:

- Фиксация подвижных песков методом соломенной решётки ([Straw Checkerboard](#)) (рис.5) [2]. Органические остатки, такие как солома или мульча, часто применяются для защиты песков от выветривания. Они создают барьер, уменьшающий воздействие ветра, и служат источником питательных веществ для растений.

Рис.5. Метод соломенной решётки (straw checkerboard)

- Рациональный пастбищеоборот и управление выпасом (рис. 6) [3] (Rational pasture rotation and grazing management). Эта практика заключается в перемещении и содержании животных на пастбищах с целью улучшения здоровья почвы, животных и пастбищ. Это дает возможность пастбищам отдохнуть и восстановиться для будущих циклов выпаса. При эффективном управлении для каждого типа фермы ротационный выпас может обеспечить устойчивость к засухе, улучшить качество пастбищ и максимизировать экономическую выгоду.

Рис.6. Пастбищеоборот и управление выпасом

- Укрепление пастбищ защитными полосами (рис.7) [4] (саксаул и кустарники) – (Strengthening protective pasture protection strips (saxaul and shrubs). В южных пустынях Средней Азии пастбищезащитные полосы из чёрного саксаула улучшают микроклимат: повышают влажность, регулируют температуру, снижают скорость ветра и способствуют снегозадержанию. Это

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

уменьшает иссушение почвы и формирует более благоприятные гидротермические условия. В результате улучшается рост и развитие полынно-эфемерной растительности как в полосах, так и на прилегающих пастбищах.

Рис.7. Укрепление пастбищ защитными полосами

Наивысшая эффективность достигается при применении технологии формирования пастбищных лесополос, созданной на основе широко известной технологии улучшения пастбищ саксауловыми полосами (рис.9).

Саксауловые полосы закладывают лесополосы из кустарников, полукустарников и трав с использованием экологических ниш при узкополосной обработке почвы вместо сплошной пахоты [4].

Выводы и рекомендации. Предлагаемые технологии обеспечивают технологию энергосберегающих, природоохранных и почвозащитных качеств пастбищ. Для поддержания этой технологии необходимо постоянно улучшать пастбища посевами и подсевами семенами саксаула. Для реализации данной технологии требуется значительное количество здоровых и спелых семян саксаула. В связи с этим необходима разработка научно-технических решений по созданию комплекса технических средств для заготовки семян саксаула.

Список литературы:

1. С.А.Хазиев Обоснование формы и параметров режущего ножа пустынного косилка-копнителя // Диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по техническим наукам. Ташкент, 2025. – С. 13-15.
2. Мередов Э.Н, Эргешов Р.А, Ниязов Н.С, Веисов С.К. Биологические методы закрепления подвижных песков.// Сборник международных научно-практических конференций по различным отраслям науки научно-издательский центр ИУСЭР. ООО «Институт управления и социально-экономического развития» № 12(127)-2. – Россия. 1354 - с.
3. <https://am.gallagher.com/en/Solutions/rotational-grazing.com>.
4. Шамсутдинова Э.З, Шамсутдинов Н.З, И.О. Ибрагимов Пастбищезащитные чёрносаксауловые полосы в среднеазиатской пустыне: Средообразующая и продукционная функции. Отраслевые проблемы освоения засушливых земель. Аридные экосистемы. Российская академия наук, Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН. том 25, № 2 (79) – Россия 2019. – С. 43-51.